

Кошовий Б.-П.О.

доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА АДАПТАЦІЇ ДОСВІДУ

JEL Classification: M11

SECTION ECONOMICS: Економіка

Анотація. У статті досліджено організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва в контексті міжнародного економічного співробітництва та адаптації зарубіжного досвіду до українських реалій. Обґрунтовано теоретичну рамку механізму як формалізованої управлінської конструкції, що забезпечує відтворений цикл розвитку інноваційного підприємництва через послідовний ланцюг узгодження цілей, принципів, методів, інструментів, організаційних форм, ресурсного забезпечення, суб'єктів та зворотного зв'язку. Проведено розмежування організаційно-економічного механізму з державним механізмом регулювання, ринковим механізмом та інституційним середовищем. Визначено канали впливу міжнародного співробітництва на інноваційне підприємництво: торговельний, інвестиційний, технологічний та інституційний; охарактеризовано ризики міжнародної відкритості, зокрема технологічну залежність, відтік талантів та ізоморфну інтеграцію. Проведено порівняльний аналіз механізмів підтримки інноваційного підприємництва в Ізраїлі, Естонії, Польщі, Південній Кореї та Фінляндії, що дозволив виділити спільні принципи успішних конфігурацій — довгострокову політичну волю, портфельний підхід до інструментів, інтеграцію у глобальні ринки та розвинутий контур зворотного зв'язку — й типові помилки, зокрема бюрократизацію та підміну змісту формою. Обґрунтовано відмінність адаптації від імплементації, імітації та інституційного трансплантування; запропоновано управлінський цикл адаптації, що включає діагностику, бенчмаркінг, контекстуалізацію, пілотування та незалежну оцінку. Розроблено авторську модель організаційно-економічного механізму для України, побудовану на чотирьох ядрах — інституційному, фінансовому, інфраструктурному та міжнародному — з обов'язковим контуром зворотного зв'язку. Доведено, що в умовах повномасштабної війни та євроінтеграції механізм має включати інструменти дуального використання оборонних і цивільних інновацій, політики утримання й циркуляції талантів, інноваційну дипломатію та систему незалежного оцінювання ефективності інструментів підтримки.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, інноваційне підприємництво, міжнародне економічне співробітництво, адаптація досвіду, інноваційна політика, поглинальна спроможність, венчурний капітал, євроінтеграція, національна інноваційна система, дуальні інновації.

Abstract. The article examines the organizational and economic mechanism for the development of innovative entrepreneurship in the context of international economic cooperation and adaptation of foreign experience to Ukrainian realities. The theoretical

framework of the mechanism is substantiated as a formalized management construct that ensures a reproducible cycle of innovative entrepreneurship development through a sequential chain of aligning goals, principles, methods, instruments, organizational forms, resource provision, actors, and feedback. The distinction between the organizational and economic mechanism, the state regulatory mechanism, the market mechanism, and the institutional environment is delineated. The channels of international cooperation's influence on innovative entrepreneurship are identified: trade, investment, technological, and institutional; the risks of international openness are characterized, including technology dependence, brain drain, and isomorphic integration. A comparative analysis of mechanisms supporting innovative entrepreneurship in Israel, Estonia, Poland, South Korea, and Finland is conducted, which made it possible to identify common principles of successful configurations – long-term political commitment, a portfolio approach to instruments, integration into global markets, and a robust feedback loop – as well as typical errors, including bureaucratization and the substitution of substance with form. The distinction between adaptation, implementation, imitation, and institutional transplantation is substantiated; a managerial cycle of adaptation is proposed, encompassing diagnostics, benchmarking, contextualization, piloting, and independent evaluation. The author's model of the organizational and economic mechanism for Ukraine is developed, built on four cores – institutional, financial, infrastructural, and international – with a mandatory feedback loop. It is proved that under the conditions of full-scale war and European integration, the mechanism must include instruments for dual use of defense and civilian innovations, talent retention and circulation policies, innovation diplomacy, and a system of independent evaluation of support instrument effectiveness.

Keywords: organizational and economic mechanism, innovative entrepreneurship, international economic cooperation, experience adaptation, innovation policy, absorptive capacity, venture capital, European integration, national innovation system, dual-use innovations.

Вступ

Інноваційне підприємництво в сучасній національній економіці дедалі менше залежить від наявності окремих винахідників і дедалі більше – від якості організаційно-економічної архітектури, яка перетворює знання на ринкові продукти, а стартапи – на масштабовані компанії. Для України ця теза набуває конкретного змісту: за профілем European Innovation Scoreboard 2025 країна класифікується як Emerging Innovator із показником 29,0 % від середнього рівня ЄС та структурою слабкостей, серед яких ключовою є низька частка малих і середніх підприємств, що впроваджують продуктивні й процесні інновації [1]. Водночас Global Innovation Index 2025 фіксує позицію 66/139, а також характерну для України асиметрію: інноваційні результати відносно сильніші за ресурсні вкладення, що непрямо вказує на потенціал підвищення ефективності системи за умови належного інституційного дизайну [2].

Повномасштабна війна радикально загострила проблему руйнування та недоінвестування дослідницької інфраструктури, інтенсифікувала відтік дослідників і підприємницьких команд, поглибила розриви між наукою та бізнесом, але водночас створила унікальне вікно для прискорених інновацій оборонного призначення та нетипово інтенсивної міжнародної кооперації – фінансової, програмної, технологічної [3]. Саме тому вимога до державної й квазідержавної політики має змінитися: від переліку інструментів підтримки до операціоналізованого механізму, який забезпечує узгодження цілей, інструментів, інституцій та зворотного зв'язку в реальному управлінському циклі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблематика організаційно-економічних механізмів розвитку інноваційного підприємництва у контексті міжнародного співробітництва перебуває на перетині кількох дослідницьких напрямів, які активно розвиваються у світовій науковій літературі.

Фундаментальний внесок у розуміння інструментів інноваційної політики здійснено у праці X. Císera, J. Frías, J. Hill та Y. Li, де представлено систематизований підхід до побудови спроможностей фірм і прискорення технологічного наздоганяння в країнах, що розвиваються [14]. Концепція поглинальної спроможності як ключового фактора інноваційної результативності розвинута M. Frenz та G. Ietto-Gillies, які запропонували концептуальну рамку та оцінки для 25 країн і 24 секторів британської економіки [19], а також R. Harris, A. Krenz та J. Moffat, які продемонстрували крос-країновий ефект поглинальної спроможності на інноваційну продуктивність [20].

Роль міжнародних мереж у модернізації національних інноваційних систем досліджено M. Petraite, M. F. Mubarak, R. Rauleckas та M. von Zedtwitz, які показали, що міжнародні мережі виступають медіатором технологічного навчання фірм у малих відкритих економіках [16]. N. Pandey, H. de Coninck та A. D. Sagar обґрунтували необхідність переходу від класичного трансферу технологій до інноваційної кооперації як засобу просування сталого розвитку в країнах, що розвиваються [18]. S. Lee, H. Lee та C. Lee сформулювали концепцію відкритих інновацій на національному рівні, окресливши контури глобальної інноваційної системи [15], тоді як A. Bertello, P. De Bernardi та F. Ricciardi здійснили системний аналіз дослідницького поля відкритих інновацій, визначивши його сучасний стан та перспективні напрями [17].

Питання наукової мобільності та «витоку мізків» отримали концептуальне осмислення у працях L. Verginer та M. Riccaboni, які картографували глобальну мережу мобільності вчених і виявили тяжіння талантів до глобальних міст [21], та S. Biglari, L. Mayo, A. Beynaghi та ін., які запропонували рамку для аналізу майбутньої поведінки складних соціально-економічних систем в контексті відтоку мізків [22]. Роль діаспорних мереж у підприємницьких екосистемах досліджена J. Schmutzler та E. Lorenz на прикладі балканських економік [23], а C. Dizo-Conteh та ін. проаналізували внесок діаспорних мереж в інтернаціоналізацію та інноваційну діяльність малих і середніх підприємств [24].

Порівняльний аналіз державних інструментів підтримки венчурного капіталу у 11 європейських країнах здійснено G. Testa та ін., які показали суттєві відмінності у дизайні політик [25]. В. Varanowski порівняв ринки венчурного капіталу Центрально-Східної Європи із ринками США та Ізраїлю, виявивши структурні особливості ринків, що формуються [27]. A. Zabłocka-Abi Yaghi та T. Tomaszewski оцінили вплив субсидій на R&D та інновації у польській промисловості [28], а D. S. Yim проаналізував стартап-політику та інноваційну екосистему Південної Кореї [29]. S.-K. Choi, S. Han та K.-T. Kwak дослідили вплив державних програм підтримки на інноваційні спроможності та результативність корейських стартапів [30].

Досвід Естонії як цифрової підприємницької екосистеми систематизовано В. Dogjnyambuu, який оцінив її через індекс цифрової платформної економіки [26]. Фінська модель місійно-орієнтованої інноваційної політики проаналізована J. Ahokas, P. Järvensivu та T. Toivanen, які виявили обмеження експертних ідей у процесі трансформації [31], та A. Alaja, який дослідив вплив консенсусних ідей на зниження публічного фінансування інновацій у Фінляндії [32]. T. Makkonen розглянув географію інновацій в кризовий період, виявивши просторові закономірності інноваційної активності [33].

Інституційний вимір інноваційних систем досліджено V. Casadella та S. Tahí, які переосмислили роль інституцій крізь призму інклюзивності [34]. Проблему трансплантації економічних інститутів теоретизував D. P. Frolov, запропонувавши розширену постінституційну теорію [35], а M. Andrews обґрунтував концепцію ізоморфної імітації та проблемно-орієнтованої ітеративної адаптації як альтернативи формальному копіюванню інституційних форм [36]. G. Khishtovani продемонстрував невдачу реформи оцінки регуляторного впливу в Грузії як приклад ізоморфної імітації [37].

Попри значну кількість досліджень, невіршеними залишаються питання комплексного проектування організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва, який би інтегрував інструменти міжнародного співробітництва, враховував специфіку воєнного стану та

євроінтеграційного курсу України, а також забезпечував системний зворотний зв'язок і контекстуалізовану адаптацію зарубіжного досвіду.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад та розроблення авторської моделі організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва в умовах міжнародного співробітництва та адаптації зарубіжного досвіду до українських реалій. Для досягнення цієї мети передбачено: формалізувати категоріальний апарат організаційно-економічного механізму та інноваційного підприємництва; визначити канали впливу міжнародного співробітництва на інноваційне підприємництво; провести порівняльний аналіз механізмів підтримки в Ізраїлі, Естонії, Польщі, Південній Кореї та Фінляндії; обґрунтувати принципи адаптації міжнародного досвіду; запропонувати конфігурацію механізму для України з урахуванням умов війни та євроінтеграції.

Результати

У межах заданої теми організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва доцільно визначати як формалізовану управлінську конструкцію, що забезпечує відтворюваний цикл розвитку інноваційного підприємництва через послідовний ланцюг: цілі, принципи, методи, інструменти, організаційні форми, ресурсне забезпечення, суб'єкти та зворотний зв'язок. Механізм не є метафорою – він являє собою систему правил і процедур, описувану у вигляді дизайну політики, портфеля інструментів і процедур оцінювання результативності. Саме така логіка лежить в основі сучасних підходів до інноваційної політики як набору інструментів формування спроможностей фірм і екосистем, а не лише засобу виправлення ринкових провалів [14].

Інноваційне підприємництво в межах зазначеного механізму слід трактувати як підприємницьку діяльність, орієнтовану на створення, комерціалізацію та масштабування інновацій – технологічних, продуктових, процесних, організаційних. Така дефініція відсікає вузьке ототожнення інноваційності виключно з високотехнологічними галузями та дозволяє включити бізнес-модельні й організаційні інновації, що часто є вирішальними для виходу на глобальні ринки. Логіка «інновація – підприємницька динаміка – продуктивність і структурні зрушення» є спадкоємницею неошумпетеріанської традиції, проте у сучасній літературі фокус переноситься на те, яким чином інституційні якості та політики формують інноваційні спроможності, особливо в країнах із обмеженими ресурсами [13; 14].

Поле міжнародного економічного співробітництва необхідно визначити одночасно як контекст і як фактор, що змінює параметри механізму. Йдеться не лише про міжнародну торгівлю, а про комплекс торговельних, інвестиційних, технологічних, інституційних каналів та каналів мобільності талантів, що формують доступ до ринків, капіталу, знань і стандартів. У цьому сенсі міжнародна відкритість інтегрується в логіку національної інноваційної системи: глобальні мережі не замінюють національні зв'язки, але можуть їх підсилювати або розмивати залежно від здатності інститутів країни перетворювати зовнішні потоки знань на внутрішні спроможності [16; 18].

Розмежування суміжних термінів задає аналітичні межі дослідження. Організаційно-економічний механізм не тотожний державному механізму регулювання, адже держава є ключовим, але не єдиним суб'єктом: механізм включає також ринкові та гібридні форми координації – фонди фондів, державно-приватні партнерства, кластери, інноваційні агенції, університетські хаби. Механізм також не є ринковим механізмом ціноутворення та конкуренції, оскільки містить свідомо спроектовані правила й інструменти, що змінюють поведінку агентів. Нарешті, механізм відрізняється від інституційного середовища, яке являє собою ширший набір формальних і неформальних правил, тоді як механізм – керована конфігурація інструментів у межах цього середовища. Аналогічно, інноваційне підприємництво не зводиться до стартап-екосистеми як мережі акторів та інфраструктури і не еквівалентне інноваційній діяльності підприємств, яка включає інновації великих компаній без підприємницької логіки масштабування [14; 17].

На рівні стратегічних документів та програм найбільшою вадою поняття «механізм» залишається дефіцит операціоналізації: декларуються цілі, але не задаються вимірювані індикатори ефективності, не встановлюється портфель інструментів із дизайном стимулів і не будується контур зворотного зв'язку. Звідси виникає типова пастка: створюються організаційні форми для звітності – технопарки, хаби, інкубатори, – але не формується система фінансування та попиту на інновації; запроваджуються гранти без траєкторії до залучення приватного капіталу; реалізуються програми без незалежної оцінки ефективності. У літературі це відповідає переходу від політики інструментів до політики спроможностей: потрібні не лише фінансові ресурси, а інституційний дизайн, який зменшує інформаційну асиметрію, підвищує поглинальну спроможність і з'єднує науку з ринком [14; 19; 20].

Визначивши категоріальний апарат, доцільно перейти до аналізу міжнародного економічного співробітництва як фактора й середовища розвитку інноваційного підприємництва. Міжнародне співробітництво впливає на інноваційне підприємництво через кілька структурних каналів. Торговельний канал формує доступ до ринків збуту та створює конкурентний тиск, який підштовхує інновації; однак без внутрішніх спроможностей країна ризикує закріпитися у ролі периферійного постачальника сировини або стандартних послуг. Інвестиційний канал, зокрема прямі іноземні інвестиції та міжнародний венчурний капітал, приносить разом із фінансами управлінські практики, вимоги до корпоративного управління, стандарти масштабування та глобальні мережі; водночас інвестиції здатні переспрямовувати таланти та найсильніші команди в екстериторіальні юрисдикції. Технологічний канал охоплює спільні дослідницькі проекти, ліцензування, інженерні кооперації та відкриті інновації, де знання циркулює через міжорганізаційні та міжнародні мережі [16; 18].

Ключовий теоретичний наслідок для механізму полягає в тому, що міжнародна відкритість працює не сама по собі, а через структуру мереж і здатність їх інтегрувати у національний контекст. Емпірично це підтверджується у дослідженнях малих відкритих економік: міжнародні мережі виступають медіатором технологічного навчання фірм усередині національної інноваційної системи, а комплементарність міжнародних і національних мереж стає умовою якісного зростання, а не просто участі [16]. Відповідно, механізм має включати інструменти, які організують міжнародні мережі як ресурс: системи поєднання партнерів, програми спільних досліджень, інструменти залучення кваліфікованих інвесторів, комунікаційні та правові інтерфейси для участі у міжнародних програмах.

Водночас ризики відкритості для інноваційного підприємництва мають бути враховані в інституційній архітектурі механізму. Технологічна залежність виникає, якщо країна імпортує технології без розвитку власних поглинальних спроможностей, отримуючи модернізацію без суверенітету в ланцюгах створення вартості. Відтік талантів та ефект тяжіння до вузлів глобальних мереж загрожує втратою критичної маси дослідників та підприємців за відсутності політик циркуляції кадрів. Нарешті, ізоморфна інтеграція, за якої країна копіює інституційні форми співпраці, не змінюючи практик, перетворює міжнародну кооперацію на демонстративну участь без реального змісту. Ці ризики задокументовано як у дослідженнях наукової мобільності, так і в аналізі витоку мізків як системного явища [21; 22].

Описана інституційна архітектура становить теоретичну рамку, проте її операціоналізація потребує порівняльного аналізу: які конфігурації механізмів дозволяють країнам не просто відкриватися, а перетворювати міжнародне співробітництво на внутрішню інноваційну спроможність. Кейс Ізраїлю демонструє канонічну логіку стимулювання венчурного ринку: успіх програми *Yozma* полягав не в тому, що держава надавала фінансування, а в дизайні фонду фондів із вимогами до партнерів (внутрішні інвестори разом з іноземним венчурним партнером та місцевою інвестиційною компанією), паритетом державного й приватного капіталу та опціоном викупу державної частки, що стимулювало приватизацію індустрії після доведення її життєздатності. Інвестиційні рішення здебільшого приймалися на дистанції від держави, а метою було імпортувати не стільки капітал, скільки глобальні компетенції підбору проектів та ринкової експансії [4].

Перенесення ізраїльської логіки в Україну не може бути механічним, оскільки модель спирається на попередньо сформовані передумови: компактний ринок із глобальною орієнтацією, високу концентрацію людського капіталу, інтенсивні діаспорні та міжнародні мережі й культуру прийняття високого ризику. Урок для адаптації полягає в тому, що подібна модель працює за наявності якісного потоку підприємницьких команд, зрозумілих юридичних правил виходу та захисту прав інвесторів, а також здатності держави виступати дисциплінованим міноритарієм, а не адміністратором ручного розподілу. Головним дефіцитом для України є не відсутність фонду як такого, а брак довіри й інституційних гарантій, які роблять співінвестування раціональним для глобальних венчурних партнерів [4; 14].

Кейс Естонії розкриває інший тип механізму, де інноваційне підприємництво підживлюється не стільки бюджетними вливаннями, скільки цифровою державою як платформою з низькими транзакційними витратами. Конкурентна перевага естонської екосистеми, за результатами аналізу V. Dorjnyambuu, формується через системну цифровізацію інституцій, яка зменшує бар'єри входу, пришвидшує адміністративні процедури та забезпечує передбачуваність правил [26]. Водночас обмежувач адаптації є суттєвим: те, що працює в малому масштабі за високої довіри до цифрових інститутів, не масштабується автоматично на економіку з іншими ризиками правозастосування та корупційними очікуваннями. Відтак, український механізм має запозичувати з естонського кейсу не форму електронних сервісів, а принцип – цифрові інтерфейси як інструмент зниження транзакційних витрат і підвищення прозорості [26].

Кейс Польщі ілюструє наздоганяючу модернізацію через поєднання ресурсів Європейського Союзу і національних інституцій розвитку. Результативність інноваційної політики тут значною мірою залежала від інструментів субсидування досліджень та інновацій у промисловості, але за ключової умови – інституційної спроможності адмініструвати програми й оцінювати їхню віддачу [28]. Додатково, формування державних інвесторів на ринку венчурного капіталу через фондові механізми працювало як якір для приватних гравців у регіоні Центрально-Східної Європи [27]. Урок для України полягає в тому, що єврофонди чи гранти самі по собі не створюють інноваційної економіки: потрібні правила відбору проєктів, дисципліна співфінансування та механізми масштабування, без яких різниця між освоєнням коштів і зростанням продуктивності залишається системною [28].

Кейс Південної Кореї демонструє індустріально-політичну траєкторію переходу від домінування великих корпорацій до активної державної побудови стартап-екосистеми. Унікальність моделі полягає в активній ролі держави як архітектора екосистеми, що комбінує інструменти фінансування, інкубації та регуляторного дизайну [29]. Водночас на мікрорівні емпіричні результати засвідчують неоднозначність державної підтримки: фінансування може підсилювати знаневі спроможності стартапів, проте за певних умов здатне створювати ефекти витіснення або викривлення стимулів [30]. Для України цей кейс є попередженням проти підтримки заради підтримки: інструменти мають бути сконструйовані так, щоб підвищувати інноваційну спроможність і експортну масштабованість, а не відтворювати залежність від бюджетних потоків [30].

Кейс Фінляндії корисний тим, що розкриває механізм відновлення після індустріального шоку: диверсифікація інноваційної системи після залежності від однієї технологічної траєкторії потребує тонкого поєднання місіїності, оцінювання і переорієнтації інструментів. Навіть у країні з високою інституційною якістю, як засвідчує фінський досвід, ідеї експертних спільнот можуть обмежувати радикальність трансформацій, а отже, механізм потребує когнітивного дизайну політики – визначення того, що вважається успіхом, які ризики приймаються, які виміри ефективності домінують [31; 32].

Порівняння цих кейсів дозволяє сформулювати узагальнення: успішні механізми характеризуються довгостроковою політичною волею, спираються на поєднання капіталу, мереж та експертизи, інтегруються в глобальні ринки й одночасно підвищують внутрішню поглинальну спроможність, а також містять розвинутий контур зворотного зв'язку, який дозволяє відмовлятися

від неефективних інструментів. Типові помилки повторюються у різних країнах: бюрократизація, спроби обирати переможців, розрив між наукою і бізнесом та підміна змісту формою [4; 19; 25].

Зафіксовані закономірності порівняльного аналізу зумовлюють необхідність окремого розгляду логіки адаптації міжнародного досвіду. Відправною тезою є те, що інститути й механізми не переносяться як технологія, оскільки включають не лише формальні правила, а й поведінкові очікування, структуру стимулів і здатність до виконання. У теорії інституційних трансплантів підкреслюється, що ключовою змінною є не якість запозичуваного інституту, а сумісність із локальними коаліціями інтересів, практиками правозастосування та неформальними нормами; інакше виникає постінституційна деградація, коли форма зберігається, а функція змінюється [35]. Цю проблему втілює феномен імітаційних реформ: країни демонструють відповідність кращим практикам, але залишаються в пастці низької спроможності через розрив між дизайном і виконанням політики [36; 37].

Адаптацію слід розрізняти з імплементацією як виконанням готової моделі, імітацією як копіюванням видимої форми без зміни стимулів і практик та інституційним трансплантом як перенесенням норм і організацій без гарантії функціональної сумісності. Зміст адаптації полягає у контекстуалізації – трансформації практик під національні інституційні обмеження та економічну структуру. Практичний критерій успішності адаптації – не створення технопарку чи агенції, а зростання поглинальної спроможності та зміна поведінки приватних акторів – інвесторів, університетів, підприємців. Для цього потрібні операціоналізовані індикатори, які дозволяють моніторити реальні вкладення у знання – людський капітал, наукові мережі, інфраструктуру – та механізми перетворення знань на інновації [19; 20].

Структура адаптації, релевантна для України, може бути задана як управлінський цикл: діагностика потреб і вузьких місць, бенчмаркінг міжнародних практик, контекстуалізація з оцінкою сумісності та комплементарності, пілотування, незалежна оцінка, масштабування або відмова. Пілотні проекти дозволяють уникати дорогих помилок масштабу, коли інструмент запускається на всю країну без доказів ефективності. У пострадянських країнах різниця між відносно успішними траєкторіями, де інституційні зміни стали якорем для нових практик, і слабкими, де інститути залишилися фасадом, часто зумовлена саме якістю зворотного зв'язку та здатністю коригувати політику [36; 37]. Цей підхід пояснює і контрастність прикладів Естонії та інших пострадянських економік: цифрова держава як платформа підприємництва є не набором сервісів, а режимом довіри й виконання правил; без цього спроба відтворити естонську форму дає оцифровану бюрократію без деполітизації [26; 35]. Відповідно, українська адаптація має орієнтуватися не на копіювання відомих брендів, а на побудову власної комплементарної конфігурації механізму.

Окреслена логіка адаптації безпосередньо підводить до проектування конфігурації механізму для України. Діагностика стану інноваційного підприємництва повинна починатися з показників, адже саме вони фіксують вузькі місця для механізму. Профіль European Innovation Scoreboard 2025 вказує на структурну проблему: при відносних сильних сторонах у сфері вищої освіти, експорту знансесемних послуг та середньо- й високотехнологічних продуктів слабкі сторони концентруються у площині поведінки бізнесу – низька частка інноваційних малих і середніх підприємств та слабкі результати за показниками новизни для ринку та фірми [1]. Global Innovation Index 2025 доповнює діагностику: Україна має слабкі позиції в категоріях інституцій та ринкової витонченості, тоді як витрати на дослідження та розробки залишаються на рівні 0,33 % ВВП, що є несумісним із наміром перейти до інноваційної моделі зростання, особливо у воєнному середовищі [2].

Війна підсилила існуючі обмеження й зробила видимими системні дефекти механізму. Організація економічного співробітництва та розвитку у 2022 році прямо пов'язала руйнування та довготривале недоінвестування дослідницької інфраструктури з погіршенням людського капіталу й прискореним відтоком кваліфікованих кадрів, а також підкреслила слабку інтеграцію України у європейський і глобальний дослідницький простір та дефіцит підтримки міжнародної колаборації [3]. За таких умов механізм розвитку інноваційного підприємництва не може обмежитися стартап-

грантами: він має включати реконструкцію дослідницької інфраструктури, політики утримання та повернення талантів і створення містків між оборонними та цивільними інноваціями, щоб воєнні розробки не залишалися ізольованими і не демотивували цивільний сектор [3].

Євроінтеграція водночас виступає інституційним якорем і каналом ресурсів. Участь України у програмі Horizon Europe як асоційованої країни юридично набула чинності у червні 2022 року, що відкриває доступ до конкурсів на умовах держав-членів і створює рамку спільного управління через спільний комітет з досліджень та інновацій [5; 6]. Окремим каналом є асоціація до Digital Europe Programme, підписана у вересні 2022 року, що розширює можливості у сферах штучного інтелекту, цифрових навичок, інноваційних хабів та цифрової інфраструктури [7]. Додатково участь у програмах ЄС для малого та середнього бізнесу й ринкової інтеграції формує інституційні умови для інтернаціоналізації інноваційного підприємництва [9].

На національному рівні з'явилися правові режими, що знижують транзакційні витрати для технологічного бізнесу. Законодавча база Дія.City визначається Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який створює спеціальний правовий режим для резидентів і вводить нові юридичні інструменти найму та взаємодії з фахівцями [12]. У межах механізму це слід інтерпретувати не як пільгу для ІТ-сектору, а як тест здатності держави створювати передбачувані правила для інноваційного сектору – і того, чи може цей досвід масштабуватися на наукоємні технології, апаратне забезпечення та інновації подвійного призначення, де ризики, капіталомісткість і регуляторні вимоги суттєво вищі [1; 2].

Війна активізувала й нові організаційні форми: з'являються платформи прискорення оборонних інновацій, зокрема BRAVE1, які позиціонуються як інституційний міст між державним замовником, розробниками та інвесторами [11]. Для механізму це ключова розвилка: або оборонні інновації залишаються паралельною економікою, або створюється дуальна модель, де оборонні інновації генерують цивільний технологічний ефект, а стандарти тестування, швидкі цикли прототипування та мережі постачання формують нову якість цивільного підприємництва. Саме така дуальна логіка пояснює, чому деякі країни змогли інтегрувати оборонні дослідження та розробки у цивільні технологічні траєкторії, а інші – ні [4; 13].

Авторська пропозиція щодо оптимальної конфігурації організаційно-економічного механізму для України полягає у побудові комплементарної системи з чотирма ядрами та обов'язковим контуром зворотного зв'язку. Перше ядро – інституційне: потрібен єдиний центр координації інноваційної політики, який працює за принципом дистанційованості від прямого політичного впливу, має мандат на дизайн інструментів і незалежну оцінку на основі зовнішніх експертів, прозорих показників ефективності та публічних даних, а не на ручний розподіл ресурсів. Логіка такого дизайну безпосередньо впливає з того, яким чином успішні країни відокремлювали політичні цілі від інвестиційних рішень і створювали довіру приватних акторів [4; 14].

Друге ядро – фінансове: Україні потрібна комбінація фонду фондів, грантових програм і податкових стимулів для досліджень та розробок, проте з принципово іншим підходом, аніж просте розподілення коштів. Фонд фондів має бути прив'язаний до входу приватних, у тому числі міжнародних, керуючих компаній і до зобов'язань щодо інвестицій у компанії, що юридично й операційно функціонують в Україні. Ця модель є функціонально спорідненою з програмою Yozma, але адаптованою до ризиків воєнного часу через гарантійні та страхові компоненти й співфінансування з програм ЄС [4; 25]. Гранти мають бути вбудовані у траєкторію від початкового фінансування до передпосівних і посівних інвестицій та міжнародного співінвестування, щоб не створювати грантової залежності та не відривати команди від ринкової дисципліни [14].

Третє ядро – інфраструктурне: кластерна політика й університетські інноваційні хаби мають будуватися не як фізичні об'єкти, а як мережі спільного навчання з конкретною спеціалізацією, прив'язаною до експортних ніш і регіональної структури економіки. Європейська практика розумної спеціалізації показує, що стратегія працює лише тоді, коли перетворюється на дисципліну концентрації ресурсів і координації акторів, а не на перелік модних пріоритетів [14]. У воєнних

умовах інфраструктурний блок має включати й дуальну інноваційну інфраструктуру (тестові полігони, сертифікаційні центри, протоколи безпеки), щоб оборонні рішення могли легально і швидко переходити в цивільні продукти [11].

Четверте ядро – міжнародне: Україні потрібна інноваційна дипломатія як інструмент зовнішньоекономічної політики, який системно поєднує участь у програмах ЄС, діаспорні мережі, спільні дослідження та експортні канали. На рівні практик інноваційна дипломатія передбачає спеціалізовані офіси та інструменти партнерського пошуку для інновацій, підтримку консорціумів для Horizon Europe, використання можливостей Digital Europe та програм для малого й середнього бізнесу, а також створення умов для циркуляції талантів – тимчасове повернення, дистанційні лабораторії, спільні дослідницькі команди. Ресурсність такого підходу підкріплюється тим, що міжнародні програми для України вже є юридично відкритими та інституційно оформленими [5; 7; 18; 21; 23].

Контур зворотного зв'язку є не звітною процедурою, а системою управління: регулярний моніторинг із використанням метрик EIS та GII як зовнішнього бенчмарку, оцінка інструментів за критеріями додатковості приватних інвестицій, виживаності та масштабування стартапів, патентної й експортної динаміки, зупинка неефективних програм і перерозподіл ресурсів. Саме тут механізм переходить із декларації у практику: без вимірюваності поглинальної спроможності та результатів політика відтворює фасадність, яку описує література про інституційні транспланти й імітаційні реформи [19; 35; 37].

Висновки

Оптимальний організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва в Україні має бути спроектований як система комплементарних блоків, а не як набір окремих інструментів. Його цільовий блок повинен бути вимірюваним і включати показники частки інноваційної продукції, кількості та виживаності стартапів, обсягів венчурного співфінансування, патентної активності й експорту інновацій. Інституційний блок має забезпечувати стабільність і прозорість, інструментальний блок – портфельну логіку поєднання грантів, співінвестування, інфраструктури та міжнародних мереж, ресурсний блок – орієнтацію на людський капітал і дослідницьку базу, а блок зворотного зв'язку – незалежність та здатність коригувати хибні рішення. У цьому сенсі ключова проблема України – не відсутність ідей чи окремих програм, а дефіцит узгодженої управлінської конструкції, що підвищує інноваційні вкладення та якісно змінює поведінку бізнесу.

Принципи адаптації міжнародного досвіду мають полягати в перенесенні логіки стимулів і процедур, а не копіюванні форми; побудові сумісності з національними інститутами виконання; початку з пілотів і доказової оцінки; використанні євроінтеграції як інституційного якоря, а міжнародної відкритості як ресурсу підвищення поглинальної спроможності; перетворенні воєнних інновацій на структурний фактор цивільної модернізації через технології подвійного призначення. Якщо ця рамка не буде дотримана, Україна ризикує отримати екосистему на папері та периферійну інтеграцію у глобальні ланцюги вартості; якщо буде – отримає шанс сформувати власну інноваційну модель, де міжнародне співробітництво працює не як залежність, а як мультиплікатор національних спроможностей.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з емпіричною верифікацією запропонованої моделі на прикладі конкретних пілотних інструментів, розробленням методики оцінювання поглинальної спроможності української інноваційної системи та аналізом ефективності дуальної інноваційної інфраструктури в умовах переходу від оборонних до цивільних технологій.

Список використаних джерел

1. European Commission. European Innovation Scoreboard 2025 – Country profile Ukraine. Directorate-General for Research and Innovation. 2025. URL: https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2025/ec_rtd_eis-country-profile-ua.pdf
2. World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index 2025: Ukraine ranking in the Global Innovation Index 2025. 2025. URL: <https://www.wipo.int/edocs/gii-ranking/2025/ua.pdf>
3. OECD. Building back a better innovation ecosystem in Ukraine. OECD Policy Responses: Ukraine. 2022. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/11/building-back-a-better-innovation-ecosystem-in-ukraine_8d07cd2d/85a624f6-en.pdf
4. OECD. Benchmarking government support for venture capital: A comparative analysis. *OECD SME and Entrepreneurship Papers*, No. 71. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1787/81e53985-en>. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/benchmarking-government-support-for-venture-capital_cc27598f/81e53985-en.pdf
5. European Commission. Commission announces plans for a Horizon Europe Office in Ukraine (R&I news). 2023. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-announces-plans-horizon-europe-office-ukraine-mid-2023-2023-02-02_en
6. EUR-Lex. Association agreement on Ukraine's participation in the Horizon Europe programme and the Euratom Research and Training Programme (summary). 2022. URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/association-agreement-on-ukraine-s-participation-in-the-horizon-europe-programme-and-the-euratom-research-and-training-programme.html>
7. European Commission. Solidarity with Ukraine: Digital Europe Programme open to Ukraine to access calls for funding (news). 2022. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/solidarity-ukraine-digital-europe-programme-open-ukraine-access-calls-funding>
8. European Innovation Council. Seeds of Bravery (programme page). 2023–2025. URL: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/seeds-bravery_en
9. European Commission. EU Grants – List of participating countries (Single Market Programme – SMP). Guidance document. 2024. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/guidance/list-3rd-country-participation_smp_en.pdf
10. EUREKA Network. Annual Report 2022. 2022. URL: <https://www.eurekanetwork.org/wp-content/uploads/2025/08/annual-report-2022.pdf>
11. BRAVE1. Official portal (documentation/news pages). 2023–2025. URL: <https://brave1.gov.ua/>
12. Верховна Рада України. Закон України від 15.07.2021 № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». 2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1667-20>
13. UNCTAD. Technology and Innovation Report 2023: Opening green windows – Technological opportunities for a low-carbon world. 2023. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tir2023_en.pdf
14. Cirera X., Frías J., Hill J., Li Y. A Practitioner's Guide to Innovation Policy: Instruments to Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries. World Bank. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1596/33269>. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/158861581492462334/pdf/A-Practitioner-s-Guide-to-Innovation-Policy-Instruments-to-Build-Firm-Capabilities-and-Accelerate-Technological-Catch-Up-in-Developing-Countries.pdf>
15. Lee S., Lee H., Lee C. Open innovation at the national level: Towards a global innovation system. *Technological Forecasting and Social Change*. 2020. Vol. 151. 119842. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119842>
16. Petraite M., Mubarak M. F., Rauleckas R., von Zedtwitz M. The role of international networks in upgrading national innovation systems. *Technological Forecasting and Social Change*. 2022. Vol. 184. 121873. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121873>

17. Bertello A., De Bernardi P., Ricciardi F. Open innovation: status quo and quo vadis – an analysis of a research field. *Review of Managerial Science*. 2024. Vol. 18, No. 2. P. 633–683. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00655-8>
18. Pandey N., de Coninck H., Sagar A. D. Beyond technology transfer: Innovation cooperation to advance sustainable development in developing countries. *WIREs Energy and Environment*. 2022. Vol. 11, No. 2. e422. DOI: <https://doi.org/10.1002/wene.422>
19. Frenz M., Ietto-Gillies G. Indicators of absorptive capacity: Conceptual framework and estimates for 25 countries and 24 UK sectors. *Structural Change and Economic Dynamics*. 2025. Vol. 72. P. 482–494. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2024.11.003>
20. Harris R., Krenz A., Moffat J. The Effects of Absorptive Capacity on Innovation Performance: A Cross-Country Perspective. *Journal of Common Market Studies*. 2021. Vol. 59, No. 3. P. 589–607. DOI: <https://doi.org/10.1111/jcms.13108>
21. Verginer L., Riccaboni M. Talent goes to global cities: The world network of scientists' mobility. *Research Policy*. 2021. Vol. 50, No. 1. 104127. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104127>
22. Biglari S., Mayo L., Beynaghi A. et al. Rethinking the brain drain: A framework to analyze the future behavior of complex socio-economic systems. *Futures*. 2022. Vol. 135. 102835. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102835>
23. Schmutzler J., Lorenz E. The role of diaspora in opportunity-driven entrepreneurial ecosystems: A mixed-methods study of Balkan economies. *International Entrepreneurship and Management Journal*. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11365-020-00708-4>
24. Dizo-Conteh C. et al. Diaspora networks' contribution to internationalisation and innovation of SMEs. *International Management*. 2025. 101306. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.intman.2025.101306>
25. Testa G. et al. Governmental venture capital policies are not all alike: design features in 11 European countries. *Venture Capital*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/13691066.2024.2391373>
26. Dorjnyambuu B. Estonian Digital Entrepreneurship Ecosystem Based on Digital Platform Economy Index 2020. *Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies*. 2023. Vol. 32, No. 2. P. 347–375. DOI: <https://doi.org/10.1177/09713557231184458>
27. Baranowski B. Do Emerging VC Markets Mirror Established Ones? A Comparison of CEE, the USA and Israel. *Central European Economic Journal*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.2478/ceej-2025-0009>
28. Zabłocka-Abi Yaghi A., Tomaszewski T. Measuring the Impact of R&D&I Subsidies on Innovative Inputs and Outputs in Polish Manufacturing Firms. *Journal of the Knowledge Economy*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01194-z>
29. Yim D. S. Startup Policy and Startup Innovation Ecosystem in Korea. *Science, Technology and Society*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/09717218231201887>
30. Choi S.-K., Han S., Kwak K.-T. Innovation Capabilities and the Performance of Start-Ups in Korea: The Role of Government Support Policies. *Sustainability*. 2021. Vol. 13, No. 11. 6009. DOI: <https://doi.org/10.3390/su13116009>
31. Ahokas J., Järvensivu P., Toivanen T. Ideas behind transformative innovation policy: Economists confronting missions and sustainability transition in Finland. *Environmental Innovation and Societal Transitions*. 2024. Vol. 53. 100927. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100927>
32. Alaja A. Consensus under strain: policy ideas and decline of Finnish public innovation funding in the 2010s. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1080/13511610.2023.2202831>
33. Makkonen T. The geography of innovation in times of crisis. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/04353684.2022.2093252>
34. Casadella V., Tahiri S. Inclusive national innovation systems: rethinking institutions in the light of inclusion imperatives. *Journal of Institutional Economics*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1744137425000025>

35. Frolov D. P. Transplantation of economic institutions: An extended (post-institutional) theory. *Voprosy Ekonomiki*. 2021. No. 9. P. 69–108. DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-9-69-108>
36. Andrews M. Escaping capability traps through Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA). *World Development*. 2013. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X13001320>
37. Khishtovani G. The Failure of Regulatory Impact Assessment Reform in Georgia: An Isomorphic Mimicry Perspective. *Globalization and Business*. 2025. URL: <https://eugb.ge/index.php/111/article/view/517>